

A PROPOSTA DA QUARTA LIGAÇÃO VITÓRIA - VILA VELHA EM TÚNEL IMERSO

Erika Cristine Kneib¹ & João Renato Prandina²

Resumo - O crescimento das cidades é acompanhado pela necessidade de novas infra-estruturas urbanas para proporcionar seu desenvolvimento. Dentre estas, o sistema viário destaca-se como uma das principais estruturas que garantem a acessibilidade das cidades.

Este artigo apresenta a proposta para a Quarta Ligação viária entre os Municípios de Vitória e Vila Velha, no Estado do Espírito Santo. O estudo objetiva a melhoria da acessibilidade urbana e das condições de tráfego da Região Metropolitana da Grande Vitória através implantação da Quarta Ligação entre os municípios, utilizando-se do elemento túnel imerso, cuja aplicabilidade justifica-se tecnicamente e minimiza impactos contraproducentes no espaço urbano. Destaca-se ainda a necessidade de controle do espaço urbano posteriormente à implantação do túnel, através de diretrizes de intervenções urbanas e controle do uso do solo das áreas diretamente impactadas.

Palavras-Chave - túnel imerso

INTRODUÇÃO

É notório saber a analogia direta do transporte com o desenvolvimento e organização das cidades. O sistema viário é um dos responsáveis pela acessibilidade e integração do espaço, influenciando diretamente na orientação do crescimento urbano e na configuração físico-espacial. A acessibilidade é fator determinante para a potencialização de cidades. Municípios cuja acessibilidade é considerada deficiente somam grandes perdas em nível econômico, urbano, social e ambiental, influenciando negativamente na qualidade de vida do município e da região em que este se insere. Neste contexto, apresenta-se uma proposta urbanística que tem como principal objetivo a melhoria da acessibilidade entre os municípios de Vitória e Vila Velha, no Estado do Espírito Santo, utilizando-se do túnel imerso como elemento de ligação viária, procurando ainda orientar o desenvolvimento urbano das áreas em questão.

O CONTEXTO URBANO

Os municípios de Vitória e Vila Velha integram a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) em conjunto com outros cinco municípios: Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão. Vitória é a capital do estado e possui uma porção insular e outra continental. Vila Velha é o município localizado na porção continental imediatamente ao sul, separado da capital pela Baía de Vitória, sendo o mais populoso e berço da colonização do estado. Ambos os municípios possuem características portuárias, comportando um constante fluxo de navios na baía. A porção insular da capital possui três ligações viárias em ponte com o município de Vila Velha, conhecidas popularmente como Primeira, Segunda e Terceira Pontes. Estas ligações foram de extrema importância para o desenvolvimento do município de Vila Velha e para a consolidação do processo de metropolização da Grande Vitória. Vitória e Vila Velha destacam-se no contexto da Região Metropolitana seja pelo desenvolvimento dos municípios, pelo aumento populacional, ou ainda pelo desenvolvimento de grandes projetos.

Segundo a SEDIT (1998), a região contou com um aumento populacional bastante expressivo: cresceu 40% de 1988 a 1998, ou seja, a uma taxa geométrica de 2,66% ao ano, registrando-se no ano 2000 cerca de 1.500.000 habitantes na RMGV. Quanto ao número de veículos, registra-se nesta mesma época, um aumento de aproximadamente 35% na Região Metropolitana. São realizadas diariamente na Grande Vitória cerca de 2,3 milhões de viagens, das quais 150.000 somente entre os municípios de Vitória e Vila Velha (SEMIT, 1998).

Quanto às ligações existentes (Primeira, Segunda e Terceira Pontes), todas encontram-se no limite da saturação viária. A Terceira Ponte possui uma particularidade: é administrada por uma concessionária, e sua travessia é pedagiada. Assim mesmo, quase a metade do número de travessias entre os dois municípios é realizada através desta. As ligações existentes acabaram por conformar um anel viário que apresenta-se saturado não só nas ligações, como também em todo o sistema viário de acesso a estas. O aumento da população da região metropolitana, o aumento do número de veículos, o desenvolvimento dos municípios e a interdependência entre eles, geram o aumento do número de viagens entre ambos demandando novas estruturas viárias capazes de absorver este aumento de fluxo.

¹Arquiteta Urbanista, Mestranda em Transportes Urbanos (UnB): Urban Engenharia e Arquitetura Ltda: Rua Henrique Moscoso, 398, Vila Velha, ES. Fone: (27) 32994280, erikacristine@terra.com.br.

² Eng. Civil, Mestre em Geotecnica (UnB), Urban Engenharia e Arquitetura Ltda: Rua Henrique Moscoso, 398, Vila Velha, ES. Fone: (27) 32994280, jprandina@terra.com.br.

A IMPLANTAÇÃO DA QUARTA LIGAÇÃO – CONDICIONANTES

A escolha do local mais propício à implantação da Quarta Ligação deve atender a uma série de condicionantes: suscitar uma alternativa ao anel viário saturado conformado pelas três pontes; implantar os acessos visando minimizar impactos contraproducentes em áreas onde o sistema viário e uso do solo estão consolidados, podendo vir a valorizar as áreas de implantação; adequar-se ao sistema viário existente, utilizando-se de vias e espaços que possuem capacidade de absorção de novos fluxos, vindo a potencializar estas vias; minimizar impactos paisagísticos na baía, que já é caracterizada pela presença de três pontes; restringir a interferência no tráfego hidroviário proveniente dos portos de Vitória e Vila Velha; valorizar o transporte coletivo sobre trilhos, projetando nesta ligação um espaço exclusivo para o tráfego do veículo leve sobre trilhos (VLT), cujo projeto básico encontra-se em fase de contratação pelo governo estadual; adotar uma solução que seja compatível com os aspectos geotécnicos da Baía de Vitória.

Atendendo às condicionantes supra citadas, a implantação proposta localiza-se intermediária às demais ligações, como pode ser observado à Figura 1. Em relação às áreas de localização dos acessos, tanto em Vitória quanto em Vila Velha, são bairros com baixa densidade, ocupação predominante de residências e pequenos comércios com edificações geralmente de um ou dois pavimentos. Portanto, a localização dos acessos determinará a potencialização de crescimento destas áreas, em ambos os municípios.

Figura 1: Localização da 4ª Ligação como alternativa ao anel viário saturado.

A PROPOSTA PARA QUARTA LIGAÇÃO: TÚNEL IMERSO

O subsolo urbano constitui um espaço privilegiado e adequado para a implantação de equipamentos de infraestrutura, visando atender às necessidades impostas pelo desenvolvimento das cidades, notando-se uma crescente demanda por obras subterrâneas, com destaque para os túneis. Apesar do crescimento da adoção deste tipo de tecnologia, nos países em desenvolvimento ainda se tem uma certa resistência, devido à comparação dos custos diretos de sua implantação com as obras de superfície. Porém, fatores como: a melhoria das tecnologias e métodos de construção de obras subterrâneas, apresentando maior segurança e reduzindo tempo de construção, tornando-as significativamente mais econômicas; elevação do custo dos espaços de superfície, tanto econômico quanto ambiental, que fazem com que grandes estruturas implantadas na superfície tornem-se onerosas ao desvalorizar a região e ao gerar impactos paisagísticos locais, impactos visuais, sonoros, e ao meio ambiente no entorno; e à valorização da paisagem da cidade, onde são buscadas soluções que minimizem os impactos no ambiente urbano, vêm moldando novos paradigmas relacionados à utilização de túneis.

Com relação a obras viárias ligando duas regiões separadas fisicamente por uma parcela de água destacam-se três tipos de túneis: os túneis imersos, os túneis escavados e os túneis flutuantes submersos. Os túneis imersos são estruturas compostas por segmentos pré-fabricados na superfície. Estes elementos são transportados e montados justapostos sobre um leito preparado e podem ser posteriormente cobertos. Localizam-se no fundo da lâmina d'água, apoiados no substrato aquático. Os túneis escavados são propriamente obras subterrâneas e construídos perfurando-se o maciço de solo ou rocha, mesmo em ambientes submersos. Geralmente possuem seção arredondada, condicionado por uma porção de solo acima do teto do túnel com altura igual a medida do seu diâmetro. Sua implantação apresenta restrições principalmente quanto ao tipo de solo encontrado sob a lâmina d'água, que deve possuir características que possam permitir estabilidade da frente de escavação. Os túneis flutuantes submersos são compostos por seções de

materiais flutuantes devidamente ancoradas no fundo do maciço, ou ainda em elementos tipo bóias acoplados à estrutura, fazendo-a flutuar. Utilizados para águas profundas.

Uma vez proposta uma nova ligação entre Vitória e Vila Velha, existe uma parcela de água que deve ser atravessada. As três ligações existentes entre estes dois municípios foram feitas através de pontes. Esta proposta indica para a Quarta Ligação Vitória-Vila Velha o túnel imerso, pois, além deste constituir uma opção adequada para a travessia marinha, atende a outras condicionantes, como: liberação do espaço de superfície, pois a implantação de um túnel no local estipulado significa a liberação da superfície para atividades prioritárias; minimização da interferência paisagística: o elemento túnel encontra-se localizado em sua maior parte sob a água, sendo visíveis apenas seus acessos, não causando uma grande interferência visual na paisagem em relação à ponte (Figura 2); tráfego hidroviário: a adoção do elemento túnel imerso possibilita a continuidade simultânea de tráfego hidroviário na baía e do tráfego rodoviário no seu interior (Figura 3) e a adoção da geometria retangular possibilita uma menor interferência na altura de lâmina d'água utilizada para passagem dos navios; tipo de solo: os túneis imersos possuem a característica de adequarem-se aos diversos tipos de solos, não sendo inviabilizados pelas características geotécnicas pobres do solo da Baía de Vitória, estando localizado quase imediatamente sob a lâmina d'água.

Figura 2. Baixa interferência paisagística, sendo visíveis somente seus acessos

Figura 3: Continuidade simultânea do tráfego hidroviário e rodoviário.

Visando a viabilidade construtiva do Túnel Imerso, tanto em aspectos estruturais quanto pecuniários, para a Quarta Ligação definiu-se a totalidade de 06 pistas de tráfego para veículos, sendo três em cada sentido, e uma pista central para passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (Figura 4, Corte ilustrativo). Os segmentos possuem formato paralelepípedo, com 33 metros de largura, 10 metros de altura e 100 metros de comprimento longitudinal (Figura 5). Esta última medida é justificada pelo fato de constituir uma dimensão passível de transporte ao local definido. Sobre a tecnologia e automação, destaca-se a importância de ambas para a segurança e eficiência do túnel. Os usuários devem ser permanentemente assistidos por uma infra-estrutura necessária à sua segurança, constituída por um conjunto de serviços e equipamentos mecânicos, que incluem instalações gerais; sistemas de comunicação; equipamentos de segurança e equipamentos para controle e monitoramento do tráfego.

Figura 4: Corte ilustrativo

Figura 5: Segmento paralelepípedo

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DA BAÍA E TÚNEIS IMERSOS

A Baía de Vitória é composta por uma geologia que pode ser descrita, de maneira geral, por solos quaternários depositados, com uma estratigrafia na região de implantação proposta composta por uma camada superficial de areia fofa a muito compacta com espessura variável entre 0 e 7 m de profundidade, seguida por camadas intercaladas de espessura variando de 8 a 20 m de argilas orgânicas marinhas levemente pré-adensadas e em alguns casos normalmente adensadas. Esta geologia é desfavorável para a construção de túneis escavados em solos, tanto por métodos seqüenciais, onde se inclui aí o NATM (método que consiste na escavação seqüencial do maciço, utilizando concreto projetado como suporte), como para túneis construídos com métodos mecanizados, usando shields (método em que se processa a escavação do terreno, seguida da montagem de anéis que dão escoramento ao túnel), por exemplo. Para os túneis imersos construídos sob estas condições geotécnicas, um estudo completo deverá ser executado para viabilizar um projeto que contemple, principalmente, o nível de recalques que o túnel poderá experimentar. Conceitualmente, a necessidade de escavação de uma trincheira para a execução do túnel, devido ao atual nível do fundo do corpo d'água será importante para a redução de recalques. O sistema de fixação dos segmentos pré-fabricados no fundo do corpo d'água poderá ser dimensionado de tal forma a reduzir sobrecargas sobre eventuais camadas de solo mole.

DIRETRIZES DE INTERVENÇÕES URBANAS

A implantação de uma obra viária de grande porte resulta na transformação do espaço urbano, ao melhorar a acessibilidade. Traz como importante conseqüência a especulação imobiliária das áreas de inserção, demandando um controle planejado e rígido dos órgãos gestores, visando garantir a qualidade de vida dos municípios e a acessibilidade a médio e longo prazo à nova ligação. Para tal foram propostas diretrizes de intervenção que abrangem novos usos e índices urbanísticos, principalmente para as regiões dos emboques, assim como intervenções no sistema de vias que será utilizado para absorver o novo tráfego gerado. Em relação aos sistemas de vias, foram propostas intervenções que visam potencializá-los, constituindo-se basicamente na formação de binários para direcionar os fluxos dos acessos e o tratamento de vias que permeiam os municípios, para distribuição do fluxo gerado.

As regiões dos acessos em ambos os municípios possuem possibilidade de alteração dos padrões de uso e ocupação do solo, o que viria a potencializar e garantir a acessibilidade da área após a implantação da ligação. Para estas regiões foram indicadas as seguintes alterações urbanísticas: redução da taxa de ocupação, favorecendo o remembramento de lotes de modo a priorizar grandes lotes com grandes afastamentos; adoção de afastamentos proporcionais à altura dos edifícios, considerando ainda a largura das vias; verticalização reduzida na orla, sendo aumentado o gabarito a medida em que se adentra ao continente; favorecimento à implantação de atividades comerciais e institucionais. Desta forma procura-se proporcionar uma permeabilidade visual; gerar um volume de tráfego compatível às dimensões das vias e que não venha a prejudicar os acessos ao túnel. Procura-se ainda perpetrar um “diálogo” entre as duas regiões, abalizado pela implantação verticalizada de edifícios comerciais e institucionais, com grandes afastamentos, gerando uma permeabilidade visual entre as baías (Figura 6).

Figura 6: Esquema volumétrico para a região dos acessos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta proposta, desenvolve-se um estudo urbanístico visando garantir a acessibilidade entre dois municípios interdependentes, porém fisicamente separados por uma parcela de água, através da proposta de uma nova ligação viária. O projeto adota tecnologias construtivas que possibilitam minimizar os impactos urbanos, causados pela implantação desta nova ligação. O túnel imerso é o elemento que atinge os objetivos propostos, sendo adequado a este caso. Destaca-se ainda que são necessárias uma série de obras de infra-estrutura e a adoção de mecanismos de controle do uso do solo, visando garantir a acessibilidade proporcionada pela ligação, a médio e longo prazo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ABE, André. **Grande Vitória, E.S.: Crescimento e Modernização**. Tese de Doutorado, USP, São Paulo, 1999.

- [2] INTERNATIONAL TUNNELING ASSOCIATION. **Immersed and Floating Tunnels – State of the art Report**. Segunda Edição. ITA, Grã Bretanha: Pergamon, 1997.
- [3] INTERNATIONAL TUNNELING ASSOCIATION. **Immersed Tunnels: A Better Way to Cross Waterways?** ITA, França, v. XX, n° XX, 1999.
- [4] KNEIB, Érika Cristine. **A Proposta da Quarta Ligação Vitória-Vila Velha, em Túnel Imerso**. Projeto de Graduação, UFES, 2001.
- [5] SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURA DOS TRANSPORTES – SEDIT (1998) **Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana da Grande Vitória** - 1998, ES, 1998.
- [6] STIKSMA, Kees. **Tunnels in the Netherlands, Underground Transporte Connections**. Netherlands, 1987.
- [7] TUNNELING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY. Reino Unido: Pergamon, 1997.
- [8] WRIGHT, Paul H.; ASHFORD, Norman J.; STAMMER, Robert J., Jr. **Transportation Engineering: Planning and Design** . John Wiley & Sons, 1998.